

LOS TIBURONES EN EL ARTE DE LA CULTURA LIMA: DIVERSIDAD Y JERARQUÍA DE SUS REPRESENTACIONES

Pedro Carlos Vargas Nalvarte [1]

 <https://orcid.org/0000-0003-1643-0657>

1. Introducción

Las imágenes de tiburones son recurrentes en el arte de la cultura Lima (200 – 650 d.C.), a lo largo de sus diversas fases; en particular en los tiempos tardíos de dicha cultura, en los denominados estilos Maranga y Nievería. Estos seres han tenido una gran importancia en el imaginario religioso de los pueblos que conformaron la cultura Lima (Vargas 2006, 2015, 2025) como parte de un culto que giró en torno al mar y una probable deidad femenina (Vargas 2024).

En este artículo se propone una clasificación de los diversos tipos de representaciones de tiburones registradas hasta hoy. Esto es algo que tiene sus antecedentes en Vargas (2025) pero, aquí lo veremos tomando en cuenta solo material correspondiente a Lima tardío, dejando de lado la evidencia de los estilos Playa Grande y Blanco sobre Rojo.

Para lograr lo anterior, partimos desde un enfoque tipológico clasificando los diversos tiburones Lima tardío, definidos como tales de acuerdo a los criterios planteados en Vargas (2006, 2025); luego serán clasificados según sus caracteres en categorías consistentes. Usamos descripciones detalladas y creando categorías que sirvan para entender las representaciones de tiburones en los otros estilos donde se encuentran presente estos seres. Para los propósitos de este artículo nos centraremos en el tema de la forma y sus variantes, dejando para otro trabajo el significado religioso de estos seres.

Un aspecto importante es la evidente correspondencia entre representaciones de tiburones en el estilo Lima y el estilo Nievería. No se trata de inspiración general o dependencia de Nievería respecto de Lima; sino de una evidente copia de efigies (escultóricas o pintadas) Lima por parte de los alfareros que dominan el estilo Nievería. Esto es algo que merece un trabajo más detallado: no todas las representaciones Maranga aparecen en Nievería, sin embargo, dentro de dicho repertorio los tiburones ocupan un lugar preferente respecto de otras figuras. Los tiburones Lima aparecen en una especie de jerarquía, encabezando este sistema se encuentra una representación escultórica bicéfala, continúa con tiburones escultóricos, algunos de los cuales tienen manchas y otros no. Continuamos con las representaciones pintadas las que pueden tener o no manchas además de otros rasgos como bigotes.

Todo esto evidencia la existencia de un conjunto de seres marinos, en este caso tiburones, de índole diversa, jerarquizados que podrían haber tenido equivalencia con alguna escala de importancia de los tiburones biológicos reales. El carácter mitológico del tiburón bicéfalo es evidente y puede tener relación con representaciones tipo ídolo de tiempos posteriores como el llamado ídolo de Pachacamac. El vínculo de los tiburones con los aspectos más sagrados de la religión de la cultura Lima es claro y amerita mayores indagaciones en material inédito.

[1] Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), magíster en lingüística y maestro en ciencia criminalística. Miembro Directivo del Centro de Estudios Crisolistas (CEC). Correo:pecavana@gmail.com

2. Tiburones en la cultura Lima

La presencia de efigies diversas de tiburones en cerámica de lo que hoy conocemos como la cultura Lima (Desarrollos regionales de la costa central del Perú) eran conocidas desde inicios del siglo XX. Vasijas escultóricas de pescadores cargando selacios, de tamaño probablemente exagerado, y; otros pintados en el cuerpo de cántaros aparecen en publicaciones de Uhle (Uhle 1910 en Kaulicke 1998).

El tema no recibirá mayor atención, incluso con la presentación de los hallazgos de Potrero Tenorio por parte de Palacios y Guerrero (1992). Estos consisten en un lote de vasijas Nievería de una ofrenda, la mayoría son tiburones escultóricos en distintos roles como capturado o atacando (¿produciendo?) a un pescador en balsa. Se hace énfasis en esta publicación en que se tratarían de indicadores de cambios en la temperatura del agua.

Para la primera década de los 2000 se hacen públicos los hallazgos de Huaca Pucllana, a nivel de cerámica con representaciones escultóricas y pintadas, así como de restos biológicos de tiburones. Flores (2005), Apolín y Vargas (2006) y Vargas (2006) presentarán valiosa información para entender el rol de estos selacios en la vida religiosa de las poblaciones Lima que utilizaron el sitio arqueológico hoy conocido como Huaca Pucllana. Estos trabajos enfatizan la presentación general de los contextos, siempre ligados a rituales de banquetes, rompimiento de vasijas y sacrificios humanos (en particular de mujeres). Destaca dentro de estos trabajos la presentación de la primera evidencia biológica de tiburón blanco (*Carcharodon carcharias*) en contextos arqueológicos de Lima.

En la década de los 2010 Vargas (2015) enfatiza el rol del mar en la religión de la cultura Lima, asociado a una deidad femenina, resaltando el rol del tiburón y otros seres en esto. También se presenta nueva evidencia de tiburón blanco en contextos arqueológicos de Huaca Pucllana (Altamirano y Vargas 2016). En Vargas (2025) se plantea una visión general del rol de los tiburones en la cultura Lima haciendo acopio de la mayoría de información gráfica disponible. Con datos etnohistóricos y etnográficos se plantea que estas criaturas son diversas en el imaginario Lima y deben formar parte de un conjunto de criaturas marinas en torno a una deidad femenina de las aguas (Vargas 2023).

La presencia de figuras de tiburones en el arte de la cultura Lima había sido notada ya por Uhle (1910 en Kaulicke 1998: 241) donde menciona que en Chancay son comunes las urnas grandes con peces pintados. Luego, al hablar de la evidencia del valle del Rímac y caracterizarla refiere que encuentra una versión un poco más tardía del material de Chancay. Habla nuevamente de peces pintados en urnas de gran tamaño, pero con una diferencia: que estas figuras se vuelven más rectas y rígidas (Ibíd.: 243 – 246). Los rasgos rectos y rígidos que refiere Uhle son compatibles con algunas representaciones de tiburones de las fases 2 y 3 del Horizonte Medio procedentes de Huaca Pucllana (Vargas 2025) y Huaca Catalina Huanca (Cornejo 2021). Lo que él pudo observar en cerámica puede ser el antecedente de esta manera de representar al tiburón o una versión nueva que aún no conocemos.

Esos peces, definitivamente debieron ser representaciones de tiburones, Uhle los menciona casi como algo característico e identitario de lo que ahora llamamos cultura Lima. La representación de estos animales debió ser muy importante para las poblaciones que crearon y utilizaron cerámica de estilo Lima. Es importante recalcar que no planteamos que los tiburones hayan sido deidades en la cultura Lima, solo seres sagrados ligados a las deidades del mundo acuático.

3. Correspondencia entre las representaciones artísticas Lima y los tiburones biológicos

Este tema fue tratado en Apolín y Vargas (2006) donde se planteó de manera general. El objetivo era definir las características morfológicas de las representaciones ictiomorfas Lima para considerarla como un tiburón. Posteriormente, en Vargas (2025) esto fue mejorado y se añadieron mayores detalles que pasamos a enumerar, junto a la descripción de como aparecen en el arte de las fases tardías de la cultura Lima.

- Boca, aparece abierta resaltando los dientes puntiagudos a veces con colmillos y en un algún caso cerrada o mostrando dientes planos.
- Narina, son las aberturas nasales que en los tiburones tienen la función de “oler” más no respirar, aparece representada de manera naturalista y como la nariz de un mamífero. No aparece siempre.

- Ojos, aparecen siempre y con un tamaño exagerado.
- Branquias, aparecen en representaciones escultóricas, no siempre están presentes.
- Aleta pectoral, aparece siempre.
- Primera aleta dorsal, aparece siempre.
- Aleta pelviana, la mayoría de veces está presente.
- Aleta anal, no es representada.
- Quilla, aparece solo en una representación escultórica.
- Segunda aleta dorsal, casi siempre aparece.
- Aleta caudal, aparece siempre, pero es minimizada su forma de media luna.
- Vientre blanco o más claro que el dorso, en todas las representaciones escultóricas a excepción de una donde aparece el vientre de color rojo.
- Línea lateral, aparece en las representaciones pintadas.

Podemos decir que la mayoría de rasgos anatómicos característicos de un tiburón, en su aspecto externo, están presentes en sus representaciones de las fases tardías de la cultura Lima. Existen rasgos que pueden ser resultado de adopción de patrones foráneos como los bigotes; las manchas en el cuerpo pueden ser más elementos clasificatorios dentro de la jerarquía de estos seres antes que la representación de un elemento biológico característico[2].

4. Clasificación de las representaciones de tiburones en las fases tardías de la cultura Lima

En Vargas (2025) se realizó una clasificación general de las figuras de tiburones en la cultura Lima: los que están hechos de figuras entrelazadas y los de carácter naturalista. Estas se correspondían, más o menos, con los dos estilos existentes dentro de Lima.

Fig. 1. Características anatómicas de los tiburones presentes en las representaciones de la cultura Lima en los estilos Maranga y Nievería. (Figura del tiburón tomada de <https://bcnaguariumsharks.blogspot.com/p/morfologia-externa.html>, las figuras de las vasijas son detalles de material publicado en Vargas 2025 recopilado de otras fuentes allí citadas y fotografías propias).

[2] Sin embargo, conviene tener presente siempre que las manchas de los enormes tiburones ballena semejan patrones geométricos como los que aparecen en diversas representaciones de tiburones en la cultura Lima.

Playa Grande y Maranga/Nievería. Sin embargo, existen figuras naturalistas en Lima medio y restos de diseños entrelazados en Maranga; por tanto, no constituyen algo excluyente.

Centrándonos solo en lo referido a los estilos Maranga/Nievería, podemos plantear una primera gran división de acuerdo a la manera en que las figuras han sido plasmadas en: tiburones pintados y tiburones escultóricos.

En la Figura 3 podemos ver un esquema de esto, lo detallaremos a continuación.

En términos generales se tratan de representaciones naturalistas a aquellas en las que resalta la forma alargada del cuerpo con las aletas y detalles de la cabeza mostrados sin que encajen en un patrón geométrico definido. Tenemos figuras escultóricas y pintadas.

Fig. 2. Aletas de los tiburones presentes en las representaciones en cerámica. En una vista de perfil del pez, se observan dos aletas en la parte superior y tres en la inferior. Esto corresponde con lo observado en diversas representaciones en cerámica, donde, evidentemente, el tamaño de algunas aletas ha sido exagerado. (Figura del tiburón tomada de <https://bcnaquariumsharks.blogspot.com/p/morfologia-externa.html>, las figuras de las vasijas son detalles de material publicado en Vargas 2025 recopilado de otras fuentes allí citadas y fotografías propias).

Fig. 3. Clasificación de las representaciones de tiburones en los estilos Maranga y Nievería.

Representaciones escultóricas

Las representaciones escultóricas podemos clasificarlas en seres con manchas y otros sin éstas. Dentro de los que poseen manchas existe mayor diversidad interna.

Representaciones escultóricas complejas sin manchas

De acuerdo a Vargas (2025) podrían representar a seres distintos o facetas distintas de al menos dos tipos de tiburones. A excepción de las manchas comparten las características de los que sí las poseen.

Representaciones escultóricas complejas con manchas

Siguiendo a Vargas (2025) Todos estos tiburones tienen el cuerpo de color negro y el vientre blanco (hay una excepción que tiene el vientre de color rojo), la boca aparece abierta o cerrada, en el primer caso los dientes son muy notorios y prominentes. Aparecen las aletas dorsales, las pectorales y las pélvicas, en unos casos la nariz parece la de un mamífero y en otros está representada como las narinas de un tiburón. El rasgo más característico de este grupo son las manchas: anillos, rombos, anillos y líneas; y, anillos y rombos.

Los pocos ejemplares existentes no nos permiten definir si esto responde a un tema estilístico, cronológico o se trata de seres distintos. Dentro de este tipo de representaciones resaltan aquellas donde el animal posee dos cabezas: figuras bifrontes. Se trata de dos cuerpos unidos por la parte posterior, de tal manera que solo son visibles las aletas pectorales, el vientre es de color blanco, el dorso negro con manchas circulares de colores rojo y blanco. La boca es de gran tamaño, muestra los dientes y puede haber colmillos, los ojos también son grandes y se representa una nariz.

De acuerdo a lo que se observa en el denominado "ídolo del tiburón" de Huaca Pucllana pueden tratarse de dos seres distintos, pues uno tiene colmillos y el otro no. En todo caso podrían ser dos facetas distintas de uno solo (Flores 2005).

Representaciones pintadas

Las representaciones pintadas podemos clasificarlas en simples y complejas de acuerdo a la cantidad de rasgos y elementos que aparecen, así como el tratamiento de la figura en sí. En estos casos en general la figura del tiburón aparece de cuerpo completo y puede estar en posición horizontal (cántaros de boca ancha en general) y en posición vertical (aparentemente en cántaros mamiformes u otros de boca angosta).

Representaciones pintadas sencillas

En éstas el tiburón aparece en una versión muy simple con solo dos aletas en las partes superior e inferior, una aleta caudal, la cabeza es de forma triangular y la boca es una línea o una muesca triangular, a veces carece de línea lateral y se nota un tratamiento apresurado en la pintura en general. Estas efigies se parecen a otras más vinculadas a contextos de las fases medias del estilo Lima. Normalmente el cuerpo es negro delineado en blanco, pero, parece haber casos de tiburones de color blanco (no se trata de la especie) delineados en negro también.

Representaciones pintadas complejas

Estas se caracterizan por la presencia de mayor cantidad de rasgos y la complejización de la línea lateral que ahora se convierte en dos, tres o más líneas o bandas de colores diversos. Asimismo, hay más detalles respecto a la anatomía que concuerdan con un tiburón biológico, pero siempre manteniendo el carácter un tanto estilizado.

Representaciones pintadas complejas con manchas

Estas poseen varias líneas a lo largo del cuerpo con colores diversos, las manchas son de forma circular o anillos de color rojo y/o blanco en el cuerpo. Las aletas y la cabeza, así como el cuerpo son de color negro, se observan dos aletas dorsales, y tres aletas en el vientre, un triángulo en la boca (con varios triángulos concéntricos al interior) y una especie de perspectiva forzada que nos muestra a ambos maxilares con los dientes hechos en base a pequeñas líneas paralelas. Los ojos son de gran tamaño formados por dos o más círculos concéntricos. La figura más representativa de este tipo son los tiburones pintados en un cántaro de gran tamaño procedente de Huaca Pucllana (Flores 2005).

Representaciones pintadas complejas sin manchas

En este caso el cuerpo es de color negro y de forma alargada, se muestran aletas a ambos lados del cuerpo, y la línea lateral es de color blanco y el cuerpo delineado en el mismo color. No encontramos tantos detalles en la cabeza.

5. Discusión

La clasificación presentada no implica necesariamente un orden de importancia. Asignar uno nosotros basándonos en criterios subjetivos no tendría sentido. Planteamos que una manera adecuada de hacerlo, más allá de la complejidad, es tomando en cuenta el tipo de contexto en el que las vasijas han sido halladas. Para esto solo disponemos de información en lo referente a Huaca Pucllana (Vargas 2025). De acuerdo a como se ha plasmado la figura tenemos efigies pintadas y escultóricas. En estas últimas se encuentran la mayoría de rasgos que aparecen también en las pintadas. Podemos asumir que las vasijas escultóricas de tiburones tienen una importancia mayor que las pintadas.

De acuerdo a la complejidad de las representaciones podemos asumir que la presencia de más de una cabeza, manchas, línea lateral compleja y mayor cantidad de detalles en la cabeza indican mayor importancia. En este sentido, los escualos con manchas tendrían mayor jerarquía que los que carecen de ellas.

En lo que se refiere a los contextos, la vasija escultórica bifronte de Huaca Pucllana fue hallada completa, enterrada de manera cuidadosa asociada a una actividad ritual que incluyó música, quema de ofrendas y aparentemente, manejo de restos humanos (Flores 2005).

Otras vasijas escultóricas Nievería de Potrero Tenorio (Palacios y Guerrero 1992) fueron halladas en una especie de cámara de ofrendas completas; un tiburón escultórico, con manchas, de Huaca Pucllana, fue hallado fragmentado en medio de un relleno sobre el cual se construyó un pasadizo (Vargas 2025), al parecer fue depositado completo.

Por otro lado, las vasijas pintadas son halladas fragmentadas, completas o en partes como resultado de su destrucción ritual junto a otras en contextos de ofrendas (Flores 2006, Vargas 2025) o desechos de banquetes (Vargas 2025).

Además de ser hallados sus fragmentos en rellenos arquitectónicos como resultado de remoción de otros depósitos o asociados a sacrificios humanos (Ibíd.). De acuerdo a lo anterior podemos plantear la siguiente jerarquía en las representaciones de tiburones en el arte de Lima tardío (estilos Maranga y Nievería) ver figura 4. En el escalafón más alto tendríamos a las vasijas escultóricas con la representación bicéfala a la cabeza. Debajo de esta las que tienen manchas seguidas de las que carecen de ellas.

Por debajo de las escultóricas las pintadas con análoga división entre las que poseen manchas y las que carecen de ellas siendo estas últimas las que ocupan el lugar más bajo. La clasificación interna entre tiburones con bigotes y sin ellos no parece tener relación con la importancia de éstos.

Finalmente, las representaciones de tiburones en color blanco delineados en negro parecen relacionarse a periodos más tempranos y a la zona norte de Lima (valles del Chillón y Chancay).

Fig. 4. Aletas de los tiburones presentes en las representaciones en cerámica. En una vista de perfil del pez, se observan dos aletas en la parte superior

6. Conclusiones

Los tiburones constituyen una figura diversa, recurrente y fundamental en el arte de la cultura Lima durante sus fases tardías. Estas representaciones aparecen en la cerámica de los estilos Maranga y Nievería, manifestándose tanto de forma escultórica como pictórica sobre la superficie de diversos tipos de vasijas.

En el arte Lima tardío, los tiburones pueden clasificarse según distintos atributos: la técnica empleada (pintada o escultórica), su nivel de complejidad (simples o compuestos), la ornamentación del cuerpo (con o sin manchas) y la presencia o ausencia de apéndices cefálicos ("bigotes").

Asimismo, en un análisis más detallado, es posible identificar las acciones representadas: el tiburón capturado, en estado estático, en actitud de ataque o interactuando con la figura del pescador.

Se plantea una jerarquía en estas representaciones, donde la complejidad formal y el carácter escultórico actúan como rasgos que elevan la importancia simbólica de la pieza.

Esta premisa se apoya en el contexto del hallazgo: las figuras escultóricas suelen aparecer depositadas con especial cuidado en rellenos de edificios públicos, lo que sugiere un acto ritual de abandono.

Esta clasificación posee un carácter generativo y acumulativo, lo que permite integrarla con futuros hallazgos. Nuevos contextos de tiburones en cerámica u otros soportes podrán complementar o ajustar la jerarquía propuesta, la cual, hasta el momento, es encabezada por la figura del tiburón bicéfalo.

Vargas, P. (2025) Los tiburones en la cultura Lima (200 – 800 d.C.) un estudio de su figura y significado religioso. Revista Ñawpa Marca Vol. 5 N° 15, pp. 27 – 106. Lima.

Referencias Bibliográficas

Altamirano, A. y P. Vargas (2016) The White Shark (*Carcharodon carcharias*) in the Ancient Peruvian Ceremonial Centre of Huaca Pucllana en *International Journal of Osteoarcheology* 26 114 – 120. Wiley Online Library.

Apolín, J. y P. Vargas (2006) Importancia del tiburón en la cultura Lima: un estudio de las figuras de selacios y sus restos biológicos en *Revista Investigaciones* n° 1 Instituto Nacional de Cultura, Lima.

Cornejo, M. Ed. (2021) Complejo arqueológico Catalina Huanca Montículo 6 continuidad y ruptura del Horizonte Medio en la costa central. Rafael Valdez Ediciones, Lima.

Flores, I. (2005) Huaca Pucllana: esplendor de la cultura Lima. Instituto Nacional de Cultura. Lima.

Kaulicke, P. Ed. (1998) Max Uhle y el Perú Antiguo. Pontificia Universidad católica del Perú Fondo Editorial, Lima.

Palacios, J. y C. Guerrero (1992) Potrero Tenorio: un enterramiento ritual de ofrendas del estilo Nievería en el valle del Rímac en Pachacamac *Revista del Museo de la Nación* N° 1 pp. 75 – 100 Lima.

Vargas, P. (2006) “El tiburón y las olas” en *Revista Investigaciones* n° 1 Instituto Nacional de Cultura, Lima.

Vargas, P. (2015) La importancia del mar en la religión de la cultura Lima. Una propuesta interdisciplinaria. En *Boletín de arqueología PUCP* N° 19. Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo Editorial, Lima.

Vargas, P. (2023) Caracterización de una divinidad femenina en la zona central del Perú. *Revista Ñawpa Marca* Vol. 3 N° 10, pp. 73 – 91. Lima.